

ҚОРАҚҰЛ ТЕРИДАН КИЙИМЛАРНИ ТАЙЁРЛАШДА ТЕРИ ТУКЛИ ҚАТЛАМИНИНГ ХУСУСИЯТЛАРИНИ ТАДҚИҚ ЭТИШ

Холиқова Нигора Шухратовна

Пулатова Сабоҳат Усмоновна

Бухоро муҳандислик-технология институти

Аннотация: Ушбу мақолада Республикамизда бозор алоқаларини шаклланишида табиий чармлар ишлаб чиқариш саноатида маҳсулотни бозорга рақобатбардошлигини ва сифатини ошириш ҳозирги куннинг асосий муаммоларидан бири эканлиги ва маҳаллий хомашё ҳисобланган қоракўл теридан тикилган кийимларини тайёрлашда инобатга олиниши керак бўлган тери тукли қатламининг тадқиқ этилиши тўғрисида.

Калит сўзлар: Қоракўл , тери, ассортимент, лойиҳалаш, истеъмолчи, тикувчилар , технологлар, дизайнерлар. комбинация , ишлаб чиқариш , истемолчи , технология.

ИЗУЧЕНИЕ ХАРАКТЕРИСТИК ВОЛОСИСТОГО СЛОЯ КОЖИ ПРИ ПОГOTOВЛЕНИИ ОДЕЖДЫ ИЗ КАРАКУЛЯ

Холиқова Нигора Шухратовна

Пулатова Сабоҳат Усмоновна

Бухарский Инженерно-Технологический институт

Аннотация: В данной статье при формировании рыночных отношений в нашей Республике повышение конкурентоспособности и качества продукции в отрасли производства натурального меха является одной из основных проблем современности, а также об исследованиях мехового слоя кожи, что следует учитывать при изготовлении одежды из кожи черного козла, считающейся местным сырьем.

Ключевые слова: Каракуль, кожа, ассортимент, дизайн, потребитель, портные, технологи, дизайнеры. сочетание, производство, потребитель, технология.

STUDYING THE CHARACTERISTICS OF THE HAIRY LAYER OF THE SKIN WHEN PREPARING CLOTHING FROM CARAKUL

Kholikova Nigora Shuhratovna

Pulatova Sabohat Usmonovna

Bukhara Engineering and Technology Institute

Annotation: In this article, in the formation of market relations in our Republic, increasing the competitiveness and quality of products in the natural fur industry is one of the main problems of our time, as well as research on the fur layer of the skin, which should be taken into account when making clothes from black goat skin, which is considered a local raw material.

Keywords: Karakul, leather, assortment, design, consumer, tailors, technologists, designers. combination, production, consumer, technology.

Ўзбекистон қорақўли деганда, аввало Бухоро тушунилади, Чунки, Бухоро қадимдан ўзининг такрорланмас қорақўли билан, шарқда машҳур бўлган ва ҳозирги кунда ҳам, дунё миқёсида Бухоро қорақўли ўз мавқеини йўқотгани йўқ. Фақатгина, Бухоро худудида қорақўлнинг 2000 турига яқин нави мавжуд бўлиб, ҳозирги кунда бу навларнинг ҳаммаси ҳам, сақланган бўлмасада, лекин Бухоро қорақўли нақшлари, бошқа жойларда учрамайди. Бу, шу замин об -ҳавоси, чўл шароити, гиёҳлар ва бошқа сабаблар, турли нақшли қорақўлини бермокдаки, хали-халигача дунё бозорида Бухоро қорақўли жуда қиммат баҳоланиб келинмоқда.

Ҳозирги даврда Ўзбекистонда енгил саноати кўп тармоқли индустриал комплекс, унинг асосий таркибларидан чарм ва мўйна саноати муҳим жой эгаллайди.

Кенг истеъмол маҳсулотларини ишлаб чиқариш яъни, чармлардан буюмлар тайёрлаш кун сайин ўсиб борапти.

Ҳозирги кунда Республикада бозор алоқаларини шаклланишида табиий чармлар ишлаб чиқариш саноатида маҳсулотни бозорга рақобатбардошлигини ва сифатини ошириш ҳозирги куннинг асосий муаммоларидан бири бўлиб қолмоқда.

XX асрда қорақўлчилик чет мамлакатларга, масалан, Австрия, Афғонистон, эрон, Франтсия, АҚШ ва бошқа мамлакатларга тарқала бошлади. Аммо Африканинг жанубий-ғарбий қисмида ва Афғонистонда қорақўлчилик яхши ривожланди. Бу мамлакатларда қорақўл қўйи кўп учратилади. Ўзбекистон қорақўли биринчи, афғон қорақўли ундан кейинги ўринда , жанубий-ғарбий Африка қорақўли эса охириги ўринда туради. Жанубий-ғарбий Африка ва

Афғонистон ўз мўйна саноатига эга эмас, шунинг учун улар қорақўлни хом ашё ҳолида сотадилар.

Иккинчи жаҳон урушидан сўнг Афғонистон чет мамлакатларга йилига ўртача 2,0 миллион қорақўл тери чиқарган бўлса, жанубий-ғарбий Африка 2,8-3,5 миллион чиқарган. Қорақўл териларни кўпинча Англия, Белгия, Недерландия, Италия, Канада, Норвегия, АКШ, Франция, Швейсария, Шветсия, Жанубий Марказий Африка мамлакатлари харид қилади, чунки кўпчилик капиталистик мамлакатларга қорақўлчилик яхши таракий этмаган. Қорақўл теридан тикилган кийимлар жуда чидамли, кўркам, енгил ва иссиқ бўлганлиги туфайли, нархи хар қанча юқори бўлсада, жаҳон бозорида уларга таълаб жуда катта.

Афғонистонда қорақўлчилик биринчи жаҳон урушига қадар ривожланмаган эди. Қўйларнинг сони 700-750 минг бош хисобланиб, йилига 150-200 минг донадан ортиқ тери тайёрланмасди. 1930 йилга келиб қорақўл териларининг сони 2500 минг бошга етди. Иккинчи жаҳон уруши олдидан ва ундан кейинги йилларда йилига 180-200 минг дона қорақўл тери етиштириладиган бўлди. Кўпчилик қорақўл қўйлари хонлар, катта ер эгалари, бойлар ва рухонийлар қўлида бўлган. Лекин шунга қарамай, қорақўлчилик кейинги йилларда сезиларли даражада ўшди.

Ўзбекистон қорақўл териларининг кўпгина навлари жаҳон стандартларига тўғри келади ва халқаро бозорда юқори кадрланади. 70-80 йиллардан республикада, айниқса Қорақалпоғистонда мўйнали хайвонлар - ондатра, нутрия, қундуз каби мўйнали хайвонларни саноат усулида боқиш йўлга қўйилди. Улардан олинган мўйналардан устки ва бош кийимлар тикилади.

Қорақўл терининг бир қанча хоссалари ва сифатига органолептик усулда баҳо бериш анча мураккаб бўлганлиги учун товаршунослардан катта билим, тажриба ва кузатувчанлик талаб қилинади. Пардозланган ва бўялган қора қорақўл 30 хил навга ажратилади, бу навларнинг хар бири маркалар билан белгилаб қўйилади. Сараланган навлар «П» ҳарфи билан белгиланади. Бу нав терилари қалин, ипаксимон, ялтироқ жунли бўлади. Сағриси ва орқасида ўртача энли, узун, пишиқ, ярим доира қаламгул жингалаклари бўлган ёнбош қисмларида ўртача узунликдаги пишиқ ярим доирали қалам гули бўлган терилар киради.

Гули равшан кўринишга эга, мағзи пишиқ, ўртача қалинликда, стандарт терининг катталиги 1200 см² бўлади. «ПП» харфи билан белгиланган терилар етарлича қалин бўлмайди, лекин улар ипаксимон, ялтироқ жунли, эни ва бўйи ўртача, етарлича пишиқ бўлмаган ярим доирали қалам гул жингалаклардан иборат.

Ёнбош қисмларида ўртача узунликдаги пишиқ ярим доирали қалам гули билан ажралиб туради. Уларнинг гули равшан бўлиб, тери мағзи пишиқ, ўртача қалинликда, катталиги камида 1000 см².

Шунга ўхшаш бошқа қорақўл терилар, уларнинг сифатига қараб бир неча навларга бўлинади ва «Е, Н, З, Т, Л, С, Д, У» харфлари билан белгиланади. Соф зотли пардозланган, табиий сур қорақўли қуйидаги рангларга:: кумуш ранг, жез ранг, тилла ранг, қаҳрабо ва платина ранг, пўлати ранг, ўрик гули ва шамчиноқ гул ранг сурларга бўлинади. Ярим доирали жингалакли биринчи нав қорақўл терилар – қалин, ипаксимон, ялтироқ жунли терилар бўлиб, унинг юзаси бир текисда ва сур рангда экани кўзга ташланиб туради. Иккинчи нав қорақўл терилар – ярим юмалоқ жингалакли етарлича қалин бўлмаган, ипаксимон жунли, бутун юзаси бир текис сур рангдаги терилар ҳисобланади. Учинчи нав қорақўл терилар – етарлича қалин бўлмаган сал ипаксимон ёки дағал, ялтироқлиги паст ёки хира жунли, асосий юзаси сур рангда бўлган терилар ҳисобланади.

Қорақўл қўйлардан ҳомиланинг эмбрионал ривожланиш муддатларига ёки қўзиларнинг эмизикли ривожланиш давридаги ёшига қараб ҳар хил турдаги хом қорақўл тери олинади.

Қорақўл қўзиларнинг эмбрионал ривожланиши 145-150 кун давом этади. Шу даврда ўсаётган ҳомиланинг терисида жун фолликулалари пайдо бўлади, улар ривожланади ва жун толалари ўсади, қорақўл терига хос хусусиятлар шаклланади. Ҳомиланинг ривожланиши ва қорақўл тери хусусиятлари шаклланишининг қайси даврида ҳомиладорлик узилганлигига қараб, хом қорақўл терининг тури ва сифати аниқланади. Масалан, она қорнидан ёриб олинган қўзиларнинг терисига ҳомила ривожланишининг турли босқичларини ҳисобга олган ҳолда баҳо берилади: терининг хоссаларига ва сочларининг узунлигига қараб ноҳандарт ёки ҳандарт гўлак деб, сочининг узунлиги ва товланишига ёки гули борлигига қараб қорақўлча, қорақўл – қорақўлча ва қорақўл деб баҳоланади. Қўзилар неча кунлигида сўйилганига қараб уларнинг териси яхобоб, тарсоқ ва пўстинбоп хом-ашё деб баҳоланади.

Гўлак – 115-125 кунлик пайтида она қорнидан ёриб олинган қўзиларнинг териси (13-расм). Бундай кичкинагина терининг бутун сатҳи силлиқ, анча калта, сийрак, жуда паст, ётиқ соч билан қопланган. Агар сағри ва орқа соҳаси яққол кўриниб турадиган жун қавати билан қопланмаган бўлса, бундай терилар ноҳандарт гўлаклар жумласига киритилади. Агар терининг бутун юзаси товланиб турадиган жун билан қопланган бўлса, бундай терилар турли навларга баҳоланади.

Қорақўлча – эмбрионал ривожланишнинг 127-134 кунига этган ҳомилаларнинг териси бўлиб, юзаси жуда кичик, тери қопламига ёпишиб

турадиган паст, ёки эндигина кўтарила бошланган ялтирок, ипаксимон майин соч билан қоплаган, соч қопламидаги жингалаклар ҳали яхши шаклланган эмас, аммо чиройли гули кўзга озми – кўпми яққол ташланиб туради (14-расм). Бўлажак ёл ва этилмаган қалам гуллар шаклини тахминлаш мумкин. Терилар сатҳининг жингалаклар билан қопланиш даражасига қараб улар турли навларга ажратилади.

13-расм. Гўлак

14-расм. Қоракўлча

15-расм. Қоракўл-қоракўлча

16-расм. Қоракўл

Қоракўл-қоракўлча - эмбрионал ривожланишнинг 134-145 кунлик давридаги хомилалардан олинган бирмунча йирикроқ терилар бўлиб, сирти асосан кўтарилган, лекин ҳали калта ипаксимон майин ва ялтироқ мўйқоплами тўла ривожланмаган энсиз жингалаклар билан қопланган, мўйларининг учлари ҳали жингалак ичига қайрилиб кирмаган, аммо энсиз қалам ва ёл гуллар шакллари яхши сезилиб туради(15- расм).

Қоракўл - қоракўлчиликнинг асосий маҳсулоти. Қоракўл асосан янги туғилган кўзилардан олинади. Бундай терилар пишиқ, эластик, ипаксимон, ялтироқ ва тери сатҳидан кўтарилган мўйли бўлиб, жингалакларидаги мўйлар ҳар хил шакл ва типдаги буралмалар ҳосил қилади (16- расм).

Яхобоб – асосан 10-40 кунлик чоғида нобуд бўлган кўзилардан шилиб олинган терилар. Булар ўсиқ ва баланд мўй билан қопланган йирик терилар бўлиб, турли шаклдаги бўш жингалаклари бор. Бўйнининг четларидаги мўй кокилчасининг узунлиги 3-5 см га боради.

Тарсоқ – 2-4 ойлик кўзилардан шилиб олинган терилар бўлиб, сирти баланд майин, жингалаксимон мўй билан қопланган, унинг айрим кокилчалари боғлама ҳалқа шаклида ёки буралмасимон жингалаклар тарзида буралган бўлади.

17-Расм. Кўзидаги ва теридаги топографик қисмлар:1- сағри; 2- орқаси; 3- яғрини; 4 - ёнбоши; 5- сон; 6- элка; 7- бўйин; 8- қорин; 9- дум; 10- бош; 11- оёқлар; 12- чотлари.

Ишлов бериш жараёнларида қоракўл терилар бир қатор физик механик ва химиявий таъсирларга дучор бўлади ва шу таъсирлар натижасида унда каттагина ўзгаришлар содир бўлади: юзасининг катталиги, тери тўқимасининг юпқалиги, жун толаларининг қалинлиги, тола ўқининг оғиш бурчаги ва умуман

қоракўлнинг сифати анча ўзгаради. Бироқ ишлов бериш жараёнида териларнинг айрим топографик қисмлари бир хилда ўзгармайди (17- расм).

Фойдаланилган адабиётлар рўйхати:

1. Khalikova N.SH., Fatilloeva G.Z. , “Selection of the Optimal Design of Women’s Fur Outerwear” International Journal of Advanced Research in Science, Engineering and Technology. Vol. 7, Issue 1 , January 2020

2. Холиқова Н.Ш “Development of market trends of fur and fur products”. “Фан ва технология тараққиёти” Илмий-техникавий журнал №2/2021 2. 202-2076.

3.Холиқова Н.Ш “Outer clothing made of leather and its physical and mechanical properties.”. “Фан ва технология тараққиёти” Илмий-техникавий журнал №2/2021 2. 202-2076.

4.Холиқова Н. “Prospects for the development of the leather shoe industry .”. “Фан ва технология тараққиёти” Илмий-техникавий журнал №2/2021 2. 202-2076.

5. ЗМ Нурлибаева, ЗН Турсунова, НШ Холиқова “Изучение технологического процесса влажно-тепловой обработки деталей одежды с целью дальнейшего улучшения их формоустойчивости ”Молодой ученый, 185-187с

6..Холиқова Н.Ш “Научное исследование расширения ассортимента меховой одежды” Международный научный журнал «Вестник науки» Часть-1. №11 (44). Ст. 14-21.

7. Холиқова Н.Ш “ Изучение свойства и перспективы развитие рыночных тенденции кожаных товаров ”«Современные инновационные технологии в легкой промышленности: проблемы и решения». Материалы международной научно-практической конференции. 239-241 стр.

8. Холиқова Н.Ш “Разработка нового ассортимента и технологии верхней женской одежды из каракуля”. EURASIAN JOURNAL OF MEDICAL AND NATURAL SCIENCES Innovative Academy Research Support Center UIF = 8.3 | SJIF = 5.995 268-272 p.

9.Холиқова Н.Ш“ Современные тенденции формирования женских меховых изделий” .“Fan,ta’lim,ishlab chiqarish integratsiyalashuvi sharoitida paxta tozalash, to’qimachilik, yengil sanoat, matbaa ishlab chiqarish innovatsion texnologiyalari dolzarb muammolari va ularning yechimi”Respublika ilmiy-amaliy anjuman materiallari to’plami (2022 yil 18-19 may) 249-252b

10. Холиқова Н.Ш “ Мо’ynali kiyimlardan tayyorlangan mahsulotlarning tasnifi va assortimenti”. «Science and innovation» xalqaro ilmiy jurnali(ISSN: 2181-3337) 2022 yil 4-sonida chop etilgan. 293-297 b.

11.Рустамов Б.И., Шамсиева М.Б. “Ресурсосберегающая жирующая вещества для жирования каракуля”.International Conference on Developments in Education Hosted from Saint Petersburg, Russia [https: econferencezone.org](https://econferencezone.org) Sep 24th 2022.

12.Рустамов Б.И., Шамсиева М.Б. Technology of fatliquoring karakul on the basis of used oils. International Multidisciplinary Scientific Global Conference on Education and Science Hosted Online from Vienna, Austria on October 20th, 2022. www.conferencepublication.com.

13.Рустамов Б.И., Шамсиева М.Б. “Коракул муйна хоссаларига махаллий чикинди ёгларнинг таъсирининг тадкики”. Фарғона политехника институтида ер ресурсларини бошқариш ва улардан самарали фойдаланиш тамоиллари муаммо ва ечимлари. Мавзусида утказиладиган Республика-онлайн и лмий-амалий конференция 2-Том. Фарғона -2022